

Министерство высшего и среднего специального
образования Республики Узбекистан

Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени
государственный университет имени В.И.Ленина

На правах рукописи

КУРАНОВ ДИЛМУРАТ ХАЙДАРАЛИЕВИЧ

ПСИХОЛОГИЗМ ХАРАКТЕРОВ В РОМАНЕ
ЧУЛПАНА “НОЧЬ И ДЕНЬ”

10.01.02 – Литература народов СССР
(советского периода)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук

Ташкент – 1992

Работа выполнена на кафедре узбекской советской литературы Ташкентского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета им. В.И.Ленина

Научный руководитель – Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан, лауреат государственной премии имени Хамзы, доктор филологических наук, профессор **Норматов У.**

Официальные оппоненты – Заслуженный деятель науки Республики Узбекистан, доктор филологических наук, профессор **Мирвалиев С.**

– лауреат государственной премии имени Беруни, кандидат филологических наук **Каримов Н.**

Ведущая организация – Ташкентский государственный педагогический институт имени Низами.

Защита диссертации состоится “ ____ ” _____ 1992 г. в “ ____ ” час, на заседании специализированного совета К 067.02.09 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата филологических наук в Ташкентском государственном университете имени В.И.Ленина (700095, г.Ташкент, ВУЗгородок, главный корпус ТашГУ, ФУФ, ауд.409)

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ТашГУ (Вузгородок)

Автореферат разослан “ ____ ” _____ 1992 г

Ученый секретарь
Специализированного Совета
кандидат филологических наук

УЛУГОВ А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Происходящие ныне демократические процессы значительно расширили и обновили круг задач, стоящих перед литературоведческой наукой. Необходимость переоценки ценностей диктует восстановление истинных критериев и оценок истории и гуманистического содержания культурного наследия взамен ложно идеологизированных, искаженных подходов. Неизбежен решительный отказ от извращенной интерпретации творческого наследия ряда художников, возвращение современному сознанию всего того, что было предано забвению. Искусственные "пробелы" на страницах истории национальной литературы, заполняемые искусственно раздутыми репутациями "живых классиков", разрушение живых духовных мостов, связывавших настоящее с прошлым, привели к трагедии культурно-нравственного манкуртизма.

Вот почему одной из главных целей науки является объективное изучение и воссоздание истинной значимости литературы начала XX столетия, непосредственно связанной с просветительским, демократическим движением джадидизма. Если же учесть, что многие видные представители этого движения продолжали свою художественную деятельность в сложных условиях 20-х – 30-х годов, во многом определяя, несмотря на преследования, вершинные творческие достижения, уровень художественной правды и мастерства, то ясно, что без пристального внимания к этим художникам невозможна будет полная, целостная картина литературного процесса во всех его особенностях. Отсюда закономерен возросший в последние годы интерес к изучению творчества Фитрата, Чулпана, А.Кадыри, в русле которого и настоящая диссертация, призванный подготовить почву для фундаментальных исследований истории и теории национальной литературы XX века.

В этом плане следует подчеркнуть, что многогранное творчество одного из ведущих представителей узбекской литературы – поэта, прозаика, драматурга, переводчика Чулпана – только начинает изучаться в отдельных работах, в основном посвященных его лирике и малой прозе. Место и роль его в формировании и развитии национальной романистики до сих пор не оценены по достоинству. О главном произведении писателя – романе "Ночь и день" ранее попросту умалчивалось даже в специальных исследованиях по проблемам становления узбекской романистики, литературного процесса 20-х-30-х годов, не говоря уже о вопросах психологизма.

Между тем, будучи вообще одним из первых национальных романов, “Ночь и день” отличается широкой полифоничностью, эпической широтой охвата жизни, реалистичностью характеров и картин народной жизни. При этом созданные Чулпаном характеры психологически насыщены и многогранны, сложны и не поддаются упрощенным оценкам. Многие в повествовании указывает на то, что автор стремился глубоко синтезировать лучшие достижения русской, мировой романистики, традиции национальной и других восточных литератур. Если же учесть, что творческая и личная судьба Чулпана пришлась на наиболее драматичные периоды истории общества, изучение психологизма созданных им характеров приобретает особую важность. В сравнительно недолгой жизни писателя периоды страстных надежд чередовались с изнуряющими душу сомнениями, а глубокая вера в свободное будущее своего народа завершилась крахом и физическим уничтожением честного художника. Конечно, все это не могло не оставить свою печать на его романе. Следовательно, анализ психологии характеров помогает выявить отношение автора к изображаемым событиям, изменения в его собственном мировоззрении и психологии, писательскую концепцию человека и бытия в целом. То есть именно проблема психологизма позволяет эффективно и объективно судить о творческой индивидуальности, мастерстве создания писателем реалистических характеров, а также пролить свет на такие грани общеэстетических проблем, как “общество и художник”, “психология творчества”, “соотношение художественного образа и реального человека” и т.п.

Тем самым может быть внесен существенный вклад в определение места и роли Чулпана в становлении и развитии узбекской прозы нового времени. Само по себе актуальное решение такой задачи важно и как школа для современной узбекской литературы, обретающей своё лицо в новых условиях нравственного очищения и творческой свободы.

Степень разработанности проблемы. Проблемы психологизма и психологического анализа давно и прочно привлекают внимание литературоведов. Те или иные аспекты этой проблемы естественно затрагиваются в работах, посвященных вопросам поэтики и стиля, художественного характера, концепции человека в литературе, а с 70-х

годов наблюдается тенденция изучения психологизма в качестве специального предмета исследования¹.

Так же обстоит дело в узбекском литературоведении, где в 60-е годы в контексте проблем характера, мастерства писателя рассматривались отдельные компоненты психологизма и формы его выражения (психологическая достоверность, психологическая мотивация; портрет, пейзаж, речь, диалог и т.п.)². В 70-е годы появились первые специальные исследования об особенностях психологизма в произведениях А.Кадыри и А.Каххара³. Параллельно продолжалось изучение психологизма в контексте родственных проблем⁴. В докторской диссертации и монографии Х.Умурова⁵, можно сказать, сфокусированы достижения узбекского литературоведения в этой области, рассмотрены теоретические аспекты, процесс становления психологизма и психологического анализа в узбекской литературе. Однако, несмотря на целый ряд работ, многие грани данной проблемы остаются не раскрытыми, требуют новой методики, и в частности, по причине сказанного выпадания из литературного процесса крупных имен и произведений.

Что касается Чулпана, то хотя его творчество с самого начала оказалось в центре литературно-критических (а по сути политических) споров⁶, о романе "Ночь и день" с момента публикации вплоть до ареста

¹ Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. Л. «Советский писатель», 1963; Громов П.П. О стиле Льва Толстого. Л., «Художественная литература», 1971; Ковалев В.А. Поэтика Л.Н.Толстого. М., МГУ, 1983; Храпченко М.Б. Лев Толстой как художник. М., «Художественная литература», 1978; Проблемы психологизма в советской литературе. Л., «Наука», 1970; Гинзбург Л. О психологической прозе. Л., «Художественная литература», 1977; Компанеев В.В. Художественный психологизм в советской литературе (1920-е годы). Л., «Наука», 1980; Проблемы психологического анализа в литературе. Л., ЛГПИ, 1983 и др.

² Қўшжонов М. Ойбек маҳорати. Т., "Тошкент", 1965; Қўшжонов М., Норматов У. Маҳорат сирлари. Т., Фафур Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1968.

³ Шодиев Н. Абдулла Қаҳҳорнинг психологик таҳлил маҳорати. Филолог. фан .канд. дисс, Т. 1973; М.Абдурахмонова. А.Кодирийнинг психологик тасвир маҳорати. Филол.фан канд... дисс. Т., 1977.

⁴ Ниятов Ч. Проблема характера в современной узбекской деревенской прозе. Автореферат дисс... канд. филол. наук. Т. 1975; Бабевва Н.М. Мастерство П.Кадырова в создании характера. Дисс... канд.филол.наук. Т., 1972; Норматов У. Гўзаллик билан учрашув. Т., "Ёш гвардия", 1976; Абдурахманов А. Проблемы характера русского человека в узбекской прозе. Автореф. дисс... канд. филол. наук. Т., 1982 и др.

⁵ Умуров Х.И. Проблема психологизма и узбекский роман. Дисс... докт.филол.наук. Т.,1983; Х.Умуров Бадиий психологизм ва ҳозирги ўзбек романи. Т., "Фан", 1983.

⁶ См. об этом: 0.Шарафиддинов. "Кулган бошқалардир, йиғлаган менман... // Чўлпон. Яна олдим созимни. Т., 1990; Ш.Турдиев. Тонг юлдузи қисмати. "Ёшлик", 1990, №3; З.Эшонова. Чўлпон шеърятининг ғоявий-бадиий хусусиятлари. Канд. дисс. Т., 1991.

автора была опубликована единственная рецензия¹. Однако, и тогда, и ныне она вообще не представляет научной ценности, т.к. её авторы старались в основном очернить писателя с позиций вульгарного социологизма. И лишь после повторной публикации романа появились статьи Б.Ахмедова "Тонг қоронғусида", Р.Атаева "Тонг юлдузи шуъласи", А.Шарафиддинова "Кеча ва кундуз"², которые можно рассматривать как первые шаги в данном направлении. Именно поэтому основное внимание в них уделяется историко-литературным, идейно-художественным аспектам. Таким образом, научные статьи, посвященные особенностям психологизма характеров Чулпана романиста, а тем более специальные диссертационные исследования пока вообще отсутствуют. Все это и определило тему и проблематику нашего исследования.

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертации явился анализ психологизма характеров романа "Ночь и день", своеобразия художественных форм и средств глубокого и правдивого раскрытия писателем внутреннего мира и мотивировки поступков представителей изображаемой среды и эпохи. Для достижения указанной цели возникла необходимость решения следующих задач:

- проследить становление мировоззренческих, духовно-нравственных, демократических основ личности и творчества Чулпана, особенности дальнейших сложных взаимоотношений с новым обществом, отраженных в его романе;

- проанализировать процесс формирования Чулпана как художника-реалиста, основные факторы совершенствования психологического анализа характеров в его прозе;

- исходя из проблематики романа, определить его жанровые особенности и решить вопрос о том, кто является главным героем повествования;

- проанализировать сложную социально-нравственную эволюцию главного героя и последовательную психологическую обоснованность этого процесса;

- рассмотреть психологию социальных типов романа с точки зрения реалий предреволюционной действительности, показать влияние

¹ Ж.Шарифий, О.Шарафиддинов, Ю.Султонов. "Кеча ва кундуз" ҳақида. "Кизил Ўзбекистон", 1937, 6 август.

² См.: "Ўзбекистон адабиёти ва санъати", 1988, 25 ноябрь; "Шарк юлдузи", 1989, № 1; "Ўзбекистон адабиёти ва санъати", 1990, 16 февраль

социальной среды и социального положения героев на их человеческую сущность;

- раскрыть формы и средства построения автором характеров по принципу динамического психологизма, показать особенности процесса читательского восприятия героев данного типа.

Новизна, научное и практическое значение работы. Впервые вообще предпринято специальное диссертационное исследование такого крупного явления национальной литературы как роман Чулпана "Ночь и день". Важным является основной предмет изучения – мастерство психологизма и особенности психологического анализа оригинального художника слова.

На этой основе проводится, в частности, собственная концепция системы образов и определяется главный герой произведения. Положения и выводы исследования призваны дополнить и уточнить истинную картину литературного процесса в узбекской прозе XX века, глубже раскрыть богатый спектр и высокой уровень её реалистического мастерства в отражении национального характера и национального бытия на основе лучших эстетических достижений мировой литературы.

Результаты работы можно использовать при дальнейшей разработке теории и истории узбекской литературы, изучении романа "Ночь и день", в частности, проблемы психологизма, а также при создании учебников и учебных пособий для школ и вузов, чтении спецкурсов на филологических факультетах университетов и педагогических институтов.

Апробация работы. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на кафедре узбекской советской литературы ТашГУ имени В.И.Ленина. Основные положения диссертации опубликованы в ряде статей автора, список которых прилагается.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновываются актуальность темы, степень её изученности, цели и задачи, научная новизна, практическое значение, структура работы.

В первой главе – "**На путях поиска**" освещается становление Чулпана как личности и писателя-реалиста, чуткого к внутреннему миру и

общественному бытию человека. Исходя из конкретных биографических данных и анализа литературно-эстетических взглядов начинающего писателя, делается вывод о том, что Чулпан вошел в литературу под непосредственным влиянием просветительских, реформистских идей джадидизма, став их страстным пропагандистом. Анализ его статей "Что такое литература?" ("Адабиёт надир?")¹ и "К уважаемым писателям" ("Мухтарам ёзгучиларимизга")² показывает, что молодой писатель, глубоко усвоив специфические особенности литературы как искусства, одновременно осознавал и её важные общественные функции. И это вполне закономерно в период, когда решалась историческая судьба народа, его культуры и государственности. Будучи одержим идеей "пробуждения народа", Чулпан справедливо видел в литературе действенное орудие осуществления заветных чаяний нации. Так, в статье "К уважаемым писателям" Чулпан призывал собратьев по перу обратиться лицом к жизни, искать и изучать своих героев в реальных жизненных обстоятельствах. Только так, по его мнению, писатель может познать истинные потребности личности и народа, разоблачить негативные стороны ("миллатнинг энг танқид қилинатурғон ўринлари") социальной действительности, указать людям путь к прогрессу, активно воздействуя на умы и сердца. Однако прогрессивные по устремлениям и реалистические литературные взгляды юного писателя еще отмечались открытой просветительской дидактичностью, декларативностью.

Таковы его ранние рассказы "Жертва мракобесия" ("Қурбони жаҳолат") и "Доктор Мухаммадияр". Герой первого рассказа – Эшмурад неудовлетворен социально-бытовыми и культурными условиями жизни своего народа, стремится получить европейское образование. Однако отец, в силу своей косности, не позволяет ему учиться и юноша страдает от "бездорожья", что в конце концов приводит его к самоубийству. При всем трагизме, благородстве идеи рассказ оказался бледно-схематичным. Здесь почти не развернута фабула, конфликт, т.е. внешние обстоятельства, приведшие к трагедии, а с другой стороны, аналитический психологизм, показ цепи внутренних мотивов поступка, который был бы уместен при ослабленности сюжетно-фабульной основы, подменяется одним лишь нагнетанием пессимистического настроения размышлений героя. Непосредственным поводом к самоубийству становится ложное обвинение в

¹ "Садои Туркистон", 1914, №15.

² "Садои Туркистон", 1914, № 58.

воровстве, т.е. по сути, случайное обстоятельство. Таким образом, художественный конфликт, который представляет собой логическое единство действия и его побудительных психологических мотивов, остается неразвернутым.

В отличие от пассивного героя первого рассказа, Мухаммадияр энергичен и целеустремлен. Возможно, Чулпан и хотел создать такого антипода в качестве достойного образца для подражания молодёжи. Однако он не показан в сложных перипетиях, жизненных испытаниях, а просто в хронологическом порядке излагаются факты его жизни. Поступки Мухаммадияра не всегда психологически мотивированы, его речи (выступление перед бакинской интеллигенцией; обращение к горам) часто риторичны. Зачатки психологизма здесь (размышления в парке; переживания перед отъездом) поданы ещё в наивной форме прямого обращения к читателю. Следует констатировать, что схематизм характеров и обстоятельств отчасти сознательны, ибо эти рассказы назидательно-пропагандистского характера. Необходимо, конечно, учесть и то, что написаны эти рассказы в 17 лет, как проба, а во-вторых, в то время узбекская реалистическая проза ещё вообще делала только первые шаги и не успела разработать и освоить формы и способы психологического анализа.

Однако уже в ранних рассказах Чулпан довольно быстро прогрессирует. Если сначала у него доминировала идейно-просветительская (в перспективе социально-политическая) проблематика, то после революции на первый план выходит социально-нравственная проблематика. Мы склонны объяснять это изменениями в мировоззрении писателя: Чулпан, как и многие интеллигенты, поначалу с искренней верой принял перемены, питал иллюзии по поводу обещаний новой власти...

Анализ рассказов этого периода указывает на некоторый рост мастерства Чулпана-прозаика, в том числе, в области психологизма. Так, в "Ойдин кечаларда" ("В дуннае ноци") художественно-функционально использован прием психологического параллелизма: через пейзаж лунной ночи показаны контрастные изменения в настроении старухи – героини рассказа. Конечно, сказался и возросший жизненный опыт писателя, умение заглянуть в человеческую душу, а не просто проводить в произведении какую-то мысль общественного или нравственно-бытового содержания.

В рассказе "Қор қўйнида лола" ("Тюльпан в снегу") впервые были набросаны эскизы образов Раззака-суфи и Ишанбобо (будущих персонажей романа). Здесь Чулпан для объяснения поступка героя, т.е. решения выдать дочь за богатого старика – Ишана, прибегнул к психологической предыстории-ретроспекции, свойственной больше крупным жанрам прозы. Благодаря этому он сумел внутренне обосновать действия Самандара, ради меркантильных целей пожертвовавшего счастьем дочери.

Наиболее интересен, с точки зрения роста мастерства психологического анализа, рассказ "Новвой қиз" ("Девушка-пекарь"), построенный на психологическом контрасте. В силу различного склада натуры Улмасбай, опорочивший девушку, и его жертва по разному воспринимают случившееся. С помощью воспроизведения внешних психофизиологических и психофизиогномических реакций писатель передаёт душевное состояние героев в данный момент; в то же время, благодаря умелому чередованию этих признаков убедительно воссоздается динамика мыслей и чувств – психический процесс. В рассказе прямое обращение автора к читателю – лирическое отступление становится уже не декларацией, а также эффективной формой психологического анализа, эмоциональной оценки ситуации, что в несколько видоизмененном варианте будет использовано при интерпретации образа Зеби ("Ночь и день").

В работе с сожалением отмечено, что последовательно и полно проследить становление Чулпана-прозаика весьма затруднительно, ибо архив писателя, где, возможно, были (кроме второй книги "Ночи и дня") неопубликованные или незавершенные произведения, был уничтожен. Кроме того, периодика, где печатался Чулпан, сохранилась не полностью. Помимо этих объективных причин, есть и субъективные. Так, мы считаем, что, возможно, существуют рассказы писателя, подписанные неизвестными нам псевдонимами. Выдвинута, в частности, гипотеза об авторстве Чулпана рассказов из журнала "Аланга" за 1929 г., подписанных псевдонимом "Сир". В то же время ставится под сомнение принадлежность его перу опубликованного в журнале "Ёш куч" (1989, №2) рассказа "Гавҳарой". Все это остается гипотезами до тех пор, пока над наследием Чулпана не будут проведены серьезные текстологические исследования.

В становлении и росте психологического мастерства Чулпана-прозаика существенную роль сыграли, конечно, его активная и яркая деятельность как поэта, драматурга, переводчика, накопленная огромная общая культура. Поэтому роман "Ночь и день" необходимо рассматривать

как синтез всего лучшего, что обрел Чулпан на протяжении своей недолгой, но удивительно насыщенной литературной деятельности.

Вторая глава исследования – **"Социально-нравственная эволюция образа Мирякуба"** посвящена анализу процесса социально-нравственного перерождения героя.

К работе над романом "Ночь и день" Чулпан приступил в начале 30-х годов. В этот период и позже в узбекской литературе создавались произведения крупной прозы, посвященные недавнему прошлому. И следует сразу подчеркнуть существенное отличие позиции Чулпана и системы образов романа от господствующей здесь официальной тенденции. Большинство таких произведений сводились к определенной узкоклассовой схеме полного очернения прошлого, и воспеванию большевистской революции как якобы полного торжества политической и духовной свободы народов. Носителем положительного начала здесь неизменно являлся быстро "прозревающий" под влиянием русских социал-демократов представитель низов – идеальный герой. Писатель также ставит целью дать широкое эпическое полотно жизни и сложных взаимоотношений всех слоев общества предреволюционного Туркестана. Действительно, противоречия между этими слоями и борьба во имя их разрешения всегда составляют основу общественного прогресса, поэтому мы относим "Ночь и день" к **социально-психологическому** жанру. Но если указанные выше произведения можно назвать таковыми лишь условно, поскольку трактовка исторических событий и характеров в них, как правило, вульгарно упрощена, художественно однообразна и далека от подлинной исторической правды, то роман Чулпана и социален, и психологичен в полном смысле слова.

Основным социальным конфликтом предреволюционного Туркестана Чулпан считает противостояние феодализма, верноподданного чиновничества и молодой национальной буржуазии, за которой писатель видит и историко-политическую, и экономическую перспективу как ведущей прогрессивной силы. Видимо, к этому времени у Чулпана были все основания окончательно разочароваться в своих надеждах на "власть советов", декреты и лозунги которой обнаружили свою демагогическую пустоту, а политическая практика – тоталитаризм и антинародность.

Отсюда создание романа – глубоко насущная потребность художника найти в прошлом опоры для будущего родины. Все в романе указывает на то, что мучительные искания писателя должны были воплотиться в

сложной социально-нравственной эволюции Мирякуба ("Ночь") и в его восприятии революции ("День"). Для подтверждения нашей основной концепции стало необходимым провести своего рода реконструкцию незаконченной диалогии. Роман "Ночь" естественно рассматривать как часть целого, следовательно, он не может считаться завершенным произведением. Поэтому говоря о романе, надо учитывать утерянную часть диалогии – "День".

Далее, с этим связана проблема главного героя. Мирякуб входит в число основных действующих лиц "Ночи" наряду с Акбарали и Зеби. Но есть ли основания считать именно его главным героем, ведь, скажем, основная фабульная нагрузка падает скорее на Зеби и связанные с ней внешние коллизии. Однако мы, на основе пристального идейно-художественного анализа, утверждаем, что главная содержательная и психологическая функциональность романа связана именно с образом Мирякуба, динамикой его мировоззрения и внутреннего мира. Если прибегнуть к некоторой "экстраполяции", то увидим, что к концу первой книги диалогии именно он созревает, чтобы начать прогрессивную общественно-политическую деятельность. Что же касается неимущих слоев, то вопреки "соцреалистической" традиции они вообще даны вдали от политической авансцены...

Процесс социально-нравственной эволюции Мирякуба показан на трех взаимосвязанных и взаимодополняющих этапах: 1) психологическая предыстория; 2) раскрытие сложного внутреннего мира героя в его действиях и поступках; 3) непосредственное изображение психологических процессов.

Первый этап, включающий авторскую характеристику и ретроспективный эпизод из жизни Мирякуба, позволяет представить условия формирования его характера. В авторской характеристике основное внимание уделяется социальному облику героя. Здесь подчеркнуты присущие Мирякубу типичные черты буржуазного дельца: предприимчивость, сметливый ум, трезвый расчет и коммерческий риск, умение ладить с "нужными людьми" и т.п. Психологическая предыстория указывает на то, что эволюция характера Мирякуба подготавливалась довольно долго и вовсе не является случайной. Упрочение положения героя в обществе трактуется Чулпаном как главное условие формирования его характера и дальнейшего роста. Действительно, успех в делах и укрепление престижа повышают и самооценку Мирякуба, а желание

утвердиться в этой оценке приводит к постоянному сопоставлению себя с ближайшим окружением. Далее, будучи по натуре человеком честолюбивым и деятельным, Мирякуб непременно пожелает расширить свое дело, быть свободным в действиях. Вместе с тем, он умен и осмотрителен, поэтому первые признаки надвигающихся социальных потрясений заставят его задуматься о происходящем, хотя бы из-за беспокойства за свою жизнь и состояние.

Только определив социальные предпосылки эволюции характера героя, Чулпан приступает к раскрытию его индивидуально-психических особенностей, смысла поведения. Так, отношения Мирякуба с Акбарали, подтекст их бесед могут быть поняты лишь с помощью психологической предыстории. Дело в том, что Мирякуб лет 15 назад, начиная разворачиваться как предприниматель, нуждался в покровительстве как наиба туры (зам. уездного начальника), так и волостного управителя Акбарали. Здесь зафиксирован тот объективный факт, диалектическое противоречие, что зарождающиеся капиталистические отношения, возможности для предпринимательства возникли в недрах феодально-чиновнической системы и, несмотря на такое "родство", бюрократия и опекала, и ставила им различные препоны, ибо это означало утерю ею всей монополии на власть. Однако с развитием буржуазных отношений соответственно уменьшается потребность в опеке, возрастает самосознание класса предпринимателей, что не могло не обострять и отношения Мирякуба со своими "покровителями". Вот эта "связь-отталкивание" подробно рассмотрена в диссертации, когда герой, с одной стороны, испытывает антипатию к Акбарали, ощущает своё превосходство, а с другой, действует в его сознании психологическая установка: "С ним нужно быть вежливым!" Ведь у Мирякуба есть далеко идущая цель – стать наследником Акбарали...

В поведении Мирякуба неоднократно подчеркивается стремление удивить собеседника, добиться его признания. Было бы наверно понимать это лишь как проявление личного тщеславия героя, ибо оно исходит из преследующего его постоянного чувства "неудовлетворенного Я", что трактуется Чулпаном как стихийное проявление стремления осознать свой статус. Дело в том, что он все ясней ощущает диспропорцию между собственным статусом¹, определенным общественными отношениями

¹ См. об этом: Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. В 2-х томах. Т.1. М., "Педагогика", 1980. С.134.

пятнадцатилетней давности, и настоящим положением дел. Между собой и представителями своей среды, ограниченной людьми типа Акбарали, Мирякуб не видит никакой общности, следовательно, не ощущает чувства "Мы". В то же время, ошибочно считая наива человеком иной среды, он не представляет возможность войти в неё, т.к. понимает (и ему дают это понять), что для них он всегда останется "чужаком". Именно это внутреннее противоречие, которое интерпретируется Чулпаном как основной стимул эволюции героя, порождает потребность осознать свой собственный статус, обрести достоинство по заслугам. Такова поистине "бальзаковская" коллизия этой незаурядной натуры.

В десятой главе романа показано перерастание этой стихийной потребности в осознанную необходимость, когда Мирякуб сопоставляет себя с Акбарали, которого оставил в доме терпимости. Здесь наблюдается стремление унижить Акбарали и возвысить себя, и можно догадаться, что подобное проявляется в герое не впервые, пусть это самоутверждение не обходится без доли самообмана. Как видим, писатель, верный правде жизни и правде характеров, далеко не идеализирует своего героя. Но тем убедительнее психологически показана его сложная эволюция.

В диссертации показано некоторое сюжетное влияние романа "Воскресение" Л.Толстого на эту эволюцию. Однако отношения Мирякуба к Марям – женщине из дома терпимости – трактуется Чулпаном иначе. Если Нехлюдовым движет чувство вины, то Мирякуб просто влюблен в Марям, в чем поначалу не желает признаться даже себе самому. Затем это чувство усиливается, побуждает героя, через борьбу чувства с трезвым рассудком, к беспощадному нравственному самоанализу.

Этот самоанализ показан путем художественного приема "раздвоения" героя, в сознании которого появляются "прокурор" и "адвокат". Признавая жестокую правду "прокурора", Мирякуб пытается защититься, ибо не считает себя вконец опустившимся. Желание доказать это побуждает его окончательно порвать с прошлым и начать новую жизнь, пойти по пути нравственного очищения. На деле же, в процессе самоанализа, переданного в форме диалога-спора, участвуют три субъекта: "прокурор", "адвокат" и сам Мирякуб. С пробуждением "следователя-совести" душевное смятение, "растроенность" проявляется еще яснее: Мирякуб (Я), "кобельство" (Оно) и "следователь-совесть" (Я – идеал). Подобная полифония души героя, острая диалогичность дают основание

полагать, что на интерпретацию этого характера, наряду с романом Толстого, определенное влияние оказало и учение З.Фрейда.

Параллельно происходит и политическое "прозрение" Мирякуба. В беседах с наибом поначалу проявляется его политическая слепота. Занимаясь исключительно бизнесом, Мирякуб пока далек от происходящего в обществе, поэтому он не понимает истинного положения государства, не принимает всерьез тревог чиновника по поводу неизбежной катастрофы. Этому мешает слепая вера в могущество самодержца, который, по мнению Мирякуба, может и должен защитить его. Однако, уже в беседе с Зуннуном, когда открылось подлинное лицо самого наиба, и исходя из доступных себе частных фактов, Мирякуб сам приходит к общему выводу: империя, опирающаяся на наиба и подобных ему, обречена. И, как человек деятельный, Мирякуб ищет выход из создавшегося положения, чувствует острую потребность в иной силе, которая могла бы защитить его, его дело, и в конечном счете интересы нации, которым он не чужд.

Встреча с джадидом-коммерсантом имеет важное значение в социально-нравственном формировании Мирякуба: он, наконец, осознает свою близость прогрессистам, ощущает свой подлинный социальный статус и впервые обретает чувство "Мы". Хотя эта встреча как-будто случайна, она является вполне закономерной, ибо поиски Мирякуба рано или поздно неизбежно привели бы его к джадидам. Притом, не следует понимать эту встречу как первопричину эволюции героя, это скорее следствие, ибо всем предыдущим он подготовлен к новому повороту судьбы.

Таким образом, в построении характера Мирякуба доминирует аналитический принцип психологизма. Чулпан "разлагает" психологию героя на ряд микроскопически тонких душевных оттенков, которые непрерывно меняются, растут и развиваются, т.е. пользуется формой "диалектики души", позволяющей постепенно подготавливать крупные психологические повороты личности.

Третья глава диссертации – **"Социальная среда и психология характера"** посвящена анализу психологии персонажей, построенных на типологическом принципе психологизма.

Каждый литературный герой, как известно, и неповторимая индивидуальность, и социально ориентированный тип. Конечно, ошибочно было бы сводить социальные черты к определенному набору, однако та

или иная среда и статус формируют психику своих представителей, и те или иные нюансы только подчеркивают верность и силу художественного обобщения. Особенно это касается социально-психологического повествования, где такая задача ставится сознательно.

Анализ романа, а также привлеченные к исследованию некоторые архивные материалы, позволяют утверждать, что как социальный тип образ Акбарали исторически правдив. Психический склад Акбарали во многом определяется дисбалансом между его индивидуальными возможностями и занимаемым им высоким общественным положением. Так, в беседах с Мирякубом бросается в глаза излишняя развязность, не соответствующая ни его возрасту, ни положению. Дело в том, что на людях Акбарали вынужден играть роль важного вельможи, т.е. с немалым трудом придерживаться внутренней психологической установки: "Я должен соответствовать своему положению!" Подобное постоянное психическое напряжение и компенсируется им в присутствии Мирякуба.

Другая особенность психики Акбарали определяется дисбалансом между собственной оценкой занимаемой должности и реальным положением. Считая себя крупным вельможей, он требует должного отношения к себе: всякое деяние против себя, неповиновение или несогласие воспринимается им как нечто противоестественное. В то же время, тринадцатилетняя работа на должности волостного, разумеется, представила ряд случаев, способных разубедить его в этом. Однако отсутствие способности аналитического мышления не позволяет ему трезво оценить свое положение. В работе на ряде конкретных примеров показано проявление этого внутреннего противоречия в поведении, словах и мыслях Акбарали.

Однако этот недалёкий, грубо-чванливый от постоянной неуверенности в себе человек – типичный продукт бюрократической иерархии, где не способности, а связи играют роль в карьере, вызывает не только презрение или усмешку. Чулпан крупный художник, он и создаёт крупные обобщения. Акбарали – личность по-своему драматичная.

В работе подробно рассмотрены социально-психологические корни личной драмы Акбарали. Его неотступно преследует, хотя и не осознанное, чувство неудовлетворенности жизнью. В ближайшем своём окружении он не ощущает человеческого тепла, доброты к себе, в которых очень нуждается. Когда-то, стремясь к высокому положению и богатству, Акбарали упустил обычное человеческое счастье, без чего все достигнутое

им теряет всякий смысл. Желая восполнить брешь в личной жизни, он женится вторично, затем ещё – но счастья так и не находит. Одиночество, отчаяние, желание хоть в чем утвердиться и ведет его к грязному разврату и пьянству. Но в плане социальном масштабность образа еще сложнее и значительнее. В образе Акбарали писатель сумел увидеть трагическую судьбу человека, ставшего послушным орудием осуществления целей колонизаторов. В интерпретации Чулпана Акбарали – одновременно и инструмент насилия, и его жертва, что, понятно, в 30-е годы могли позволить себе не все художники...

Что же касается образа Раззака-суфи Чулпану не всегда удается увидеть в нем живого человека, чему препятствует сразу заданное резко отрицательное отношение к персонажу. Вместе с тем однозначно тенденциозное восприятие образа, как его трактует Р.Атаев, с которым мы вступаем в полемику, было бы слишком поверхностным. Действительно, руководствуясь одной антипатией к Раззаку-суфи, его поступки и их мотивы могут быть истолкованы неверно. Если глубже взглядеться в социально-психологические мотивы, движущие этим человеком, они не сводимы только к лени, жадности и фанатичной религиозности, что заставило его выдать дочь за Акбарали. Суть дела, очевидно, в том, что перед нами тоже трагическая фигура своего времени, но эмоционально-отрицательное отношение писателя к Раззаку-суфи действительно не позволило ему до конца **реализовать** потенциальные возможности этого характера, в лице которого можно было бы художественно обобщить драму народа, верившего, не понимая нравственной сути религии, и тем самым открывавшего путь к злоупотреблениям верой, к её искажению.

В этой главе диссертации анализируется также влияние социальной среды и общественного положения на психический склад ряда эпизодических персонажей – представителей духовенства, царских чиновников и др.

Заключительная глава диссертации – "**Драматургический способ психологического анализа**" – посвящена анализу психологии характеров, построенных на динамическом принципе психологизма.

Внутренний мир, психика ряда персонажей "Ночи и дня" раскрывается с помощью диалогов, происходящих в конкретных жизненных ситуациях – "сценах". Разумеется, тут необходимо учесть вспомогательную роль авторских ремарок-комментариев, психофизиологических параллелизмов, мимики и т.п. Все это вкупе живо воспроизводит

тот или иной эпизод романа: читатель имеет возможность “видеть” и “слышать” героев, что сближает отдельные страницы повествования с произведением драматургии. Как видим, восприятие образов и сцен данного типа требует от читателя определенной творческой активности, “соучастия”.

Данный способ психологического анализа мастерски использован при интерпретации образа Зеби. В работе отмечено, что при создании этого образа Чулпан сумел как бы совместить несовместимое: с одной стороны, он полностью “перевоплощается” в Зеби, с другой – наблюдает за ней “со стороны”. Видимо, желая помочь читателю проделать то же самое, с первых страниц романа писатель стремится вызвать в нем симпатию к своей героине. Необходимо отметить, что только последовательное наблюдение в сочетании с умением сопереживать дают возможность прочувствовать нюансы душевных порывов, частые смены настроений, динамику чувств и мыслей героини. Тут какое-либо внешнее действие часто существенно “корректируется” подтекстом, образуя многопластовую психологическую конструкцию.

В диссертации вообще указано на отличное знание писателем духовной жизни, психики человека, что позволяет ему верно, даже с точки зрения научной, описывать различные психофизические состояния (аффекты, шок), внешние признаки их проявления. Так, в эпизоде отравления Акбарали Чулпан удивительно точно передал свойственные спящему человеку особенности рецепционного процесса, чем оставил Зеби вне всякого подозрения.

В психологической интерпретации образа Зеби Чулпан строго исходит из внутренней логики её женского характера. Не взирая на “литературный вкус” эпохи, велящим “Худжума” писатель предпочел живого человека идеологизированной схеме. Дочь своего времени, воспитанная в духе повиновения и послушания, она выражает свой протест лишь в иссушающем душу плаче, симулировании болезни. Чулпан дает убедительную психологическую мотивировку процесса смирения девушки, и верится, что она должна была поступить именно так, а не иначе.

В раскрытии внутреннего мира своих персонажей Чулпан стремится избегать готовых схем, ищет к каждому из них отдельный подход. Это отчетливо проявляется в описании жизни и сложных взаимоотношений жен Акбарали. Поведение каждой из этих женщин, помимо

индивидуально-психологических свойств и положения в микросреде семьи, имеет и общее: их эгоизм, цинизм корнями уходят в повседневный мрачный быт, в личную беду. Писатель, как обычно, не судит, он анализирует явления и характеры, причины и следствия. Точно так же на примере образа Хакимджана показано, что эпизодические персонажи, особенности их психики в конкретном эпизоде могут быть поняты верно лишь исходя из всего контекста романа.

Мастерство Чулпана в сфере психологизма, таким образом, полно выявляется и в отдельных наблюдениях над душевными движениями персонажа, и во всей структуре произведения, в системе образов, что являет собой художественный психологизм высшего порядка помимо прочего воссоздавая психологическую атмосферу времени и характеры типических его представителей.

Анализ психологизма характеров в романе "Ночь и день" позволил сделать нам следующие основные **выводы**:

1. Роман Чулпана "Ночь и день" относится к социально-психологическому жанру. В определении основной идейно-содержательной тенденции произведения важное значение имеет сюжетная линия, воспроизводящая сложные, психологически напряженные взаимоотношения между Акбарали и Мирякубом. Иными словами, перед нами не голая политическая тенденциозность, не "черно-белая" схема расстановки сил, а объективная историческая картина, живые человеческие характеры, в чем ведущую роль как доминирующий художественный принцип играет психологизм с высокой степенью функциональности форм и средств. Именно это поднимает роман над злободневностью, расширяет его философские и нравственные горизонты.

2. В интерпретации образа Мирякуба доминирует аналитический психологизм. Проследивая сложную эволюцию характера, Чулпан первым в узбекской литературе прибегнул к форме "диалектика души". Тенденции развития характера Мирякуба (принцип "самодвижения образа"), намеченные в романе "Ночь", дают основание считать, что именно он несет основную идейно-художественную нагрузку диалогии в целом.

3. Некоторая "прогрессистская" заданность, на фоне психологически глубоко разработанных характеров, сказала лишь на образе Раззака-суфи и отчасти Акбарали, однако предвзятость авторского отношения в общем контексте романа постепенно преодолевается и читатель может увидеть здесь также прежде всего судьбу человека, к чему стремился сам Чулпан.

4. Вместе о тем "Ночь и день" – глубоко оригинальное и своеобразное художественное свидетельство о национальной действительности, возможностях дальнейшего развития государства, общества, личности, интерполированных автором в настоящее и будущее. Это, несомненно явилось человеческим и гражданским подвигом в условиях 30-х годов, а в современных условиях обеспечивает живую преемственность демократических и художественных устремлений в узбекской литературе.

Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях автора:

1. "Кеча ва кундуз": таржима тажрибаси. Г. "Ўзбекистон адабиёти ва санъати", 1990, 9 март, 0,5 п.л.
2. "Зеби, Зеби, Зебона..." Ж. "Гулистон", 1991, №4, 0,5 п.л.
3. "Икки роман – икки талқин". Ж. "Ёшлик", 1991, №6, 0,8 п.л.
4. "Томчида куёш акси..." Ж. "Шарқ юлдузи", 1991, № 12, 1,5 п.л.
5. "Чўлпон ва Фрейд". Ж. "Ўзбек тили ва адабдети", 1991, №6, 0,2 п.л.